

МАДАНИЯТ ЧОТРАҲАЛАРИ

4 ЖИЛД, 1 СОН

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ 4, НОМЕР 1

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME 4, ISSUE 1

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ | CROSSROADS OF CULTURE

№1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0737-2022-1>

БОШ МУҲАРРИР:

Юсупова Марина Римовна
санъатшунослик фанлари номзоди,
доцент

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

Юсупова Марина Римовна
кандидат искусствоведения, доцент

CHIEF EDITOR:

Yusupova Marina Rimovna
candidate of art science, assistant
professor

МАСЪҮЛ КОТИБ:

**Маматқосимов Жаҳонгир
Абирқулович** – PhD, доцент

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ:

**Маматқосимов Джаҳонгир
Абирқулович** - PhD, доцент

EXECUTIVE SECRETARY:

Mamatkasimov A. Jakhongir –
PhD, assistant professor

ТАҲРИР ҲАЙЪАТИ:

**Маврулов Абдухалил
Абдулхаевич** - тарих фанлари
доктори, профессор

Иброҳимов Оқилхон Акбарович
- санъатшунослик фанлари
доктори, профессор

**Исакулова Нилуфар
Жаникуловна** - педагогика
фанлари доктори, профессор

**Нишонбоева Кундузхон
Вахобовна** - тарих фанлари
номзоди, доцент

Хайтматова Сабохат Агзамовна -
санъатшунослик фанлари номзоди,
доцент

Касимов Нозим Казимович -
филология фанлари номзоди,
профессор

Шермонов Элдор Уролович -
педагогика фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Нарзуллаев Гулом Асадович -
педагогика фанлари номзоди

Худоев Гани Мухаммадович -
санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори, доцент

**Абдужаббарова Мусаллам
Лапасовна** – педагогика фанлари
номзоди, доцент

Якубов Бахтиёр Чориевич
санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори

**Турсунметова Робия Абдулла
кизи** - PhD таянч докторант

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Маврулов Абдухалил Абдулхаевич
- доктор исторических наук,
профессор

Иброҳимов Оқилхон Акбарович
доктор искусствоведения, профессор

Исакулова Нилуфар Жаникуловна
- доктор педагогических наук,
профессор

Нишонбоева Кундузхон Вахобовна
- кандидат исторических наук,
доцент

Хайтматова Сабохат Агзамовна
кандидат искусствоведения, доцент

Касимов Назим Казимович
кандидат филологических наук,
профессор

Шермонов Элдор Уролович –
доктор философских наук (PhD) в
области педагогических наук

Нарзуллаев Гулям Асадович –
кандидат педагогических наук

Худоев Гани Мухаммадович доктор
философских наук в области по
искусствоведению, доцент

**Абдужаббарова Мусаллам
Лапасовна** – кандидат
педагогических наук, доцент

Якубов Бахтиёр Чориевич
доктор философских наук в области
по искусствоведению

Турсунметова Робия Абдулла кизи
- PhD докторант

EDITORIAL TEAM:

**Mavrulov Abdukhalil
Abdulkhaevich** - Doctor of Historical
Sciences, Professor

Ibrokhimov Okilkhon Akbarovich
Doctor of Arts, Professor

Isakulova Nilufar Zhanikulovna
Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor

**Nishonboeva Kunduzkhon
Vakhobovna** - candidate of historical
sciences, assistant professor

Khaytmatova Sabokhat Agzamovna
- candidate of art science, assistant
professor

Kasimov Nazim Kazimovich
candidate of filology science, Professor

Shermanov Eldor Urolovich – Doctor
of Philosophy (PhD) in the field of
Pedagogical sciences

Narzullaev Gulom Asadovich –
candidate of Pedagogical Sciences

Khudoev Gani Muhammadovich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field
of art sciences, assistant professor

**Abdujabbarova Musallam
Lapasovna** – candidate of Pedagogical
Sciences, assistant professor

Yakubov Baxtiyor Choriyevich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field
of art sciences

Tursunmetova Robiya Abdulla qizi
PhD researcher

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Farruh EGAMBERDIYEV ESTRADA SAHNASIDA OBRAZ YARATISHNING KONSEPTUAL YECHIMLARI.....	4
2. Iroda JONIEVA TOSH O‘YMAKORLIGI SAN’ATINING O‘ZBEKISTON AMALIY BEZAK SANA’TIDAGI O‘RNI.....	9
3. Бибиайша КУДАЙБЕРГЕНОВА ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ КАРАКАЛПАКСКОГО НАРОДА.....	14
4. Ровшан АҲМЕДОВ БУХОРО МЕЪМОРЧИЛИК ТАРИХИ.....	17
5. Jamila ALLAYEVA “TANAVOR” O‘ZBEK AN’ANAVIY MUSIQA SAN’ATINING MA’NAVIY MEROSI SIFATIDA.....	21
6. Bositxon YUSUPOV АКТУОР ИЈОДИДА ХАРАКТЕР ВА ХАРАКТЕРЛИЛИК MASALALARI.....	25
7. Равшан ХУРРАМОВ ЁЛҚИН ТҲЙЧИЕВ: КИНО САҢЪАТИ ЙЎЛИДА ИЗЛАНИШЛАР... (“Фариданинг икки минг кўшиғи” фильми ҳақида).....	32
8. Robiya RIZAYEVA АКТУОР GRIMI USTIDA ISHLASHNING KONTSEPTUAL ASOSLARI.....	37
9. Jamshid SOBIROV АКТУОР SHAXSIYATI VA MA’NAVIYATI.....	44

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ | CROSSROADS OF CULTURE

Равшан ХУРРАМОВ

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият
институти магистранти

Илмий раҳбар: Сабоҳат ХАЙТМАТОВА
санъатшунослик фанлари номзоди, доцент

ЁЛКИН ТҮЙЧИЕВ: КИНО САНЪАТИ ЙЎЛИДА ИЗЛАНИШЛАР... (“Фариданинг икки минг кўшиғи” фильми ҳақида)

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6630051>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада истеъдодли кинорежиссёр Ёлқин Тўйчиев фильмларидан бири “Фариданинг икки минг кўшиғи” картинаси таҳлили берилган.

Калит сўзлар: сценарий, режиссёр, оператор, рассом, композитор, кинодраматургия, фильм.

Равшан ХУРРАМОВ

Магистрант Государственного института
искусств и культуры Узбекистана

Научный руководитель: Сабоҳат ХАЙТМАТОВА
кандидат искусствоведения, доцент

ЁЛКИН ТҮЙЧИЕВ: ПОИСКИ В ПУТИ КИНЕМАТОГРАФИИ... (О фильме “Две тысячи песен Фариды”)

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется фильм «Две тысячи песен Фариды», один из последних фильмов талантливого кинорежиссера Ёлкина Туйчиева.

Ключевые слова: сценарий, режиссёр, оператор, художник, композитор, кинодраматургия, фильм.

Ravshan XURRAMOV

Master of State Institute arts and culture of Uzbekistan
Scientific director: Sabokhat KHAUTMATOVA
candidate of art science, Associate Professor

YOLKIN TUYCHIYEV: SEARCHES IN THE WAY OF CINEMATOGRAPHY... (about the film “Two thousand sings of Farida”)

ANNOTATION

In this article analyzed film «Two thousand sings of Farida», one of the latest film of a talented director Yolkin Tuychiev.

Keywords: Screenplay, director, cameraman, painter, composer, screenwriter, film.

Тоғу-тошда маҳбусману, ашкимига дўлонамен

Бизга маълумки, сўнгги йилларда давлатимиз Ш.М.Мирзиёев томонидан барча соҳалар сингари кино санъатига ҳам алоҳида эътибор қаратиб келинмоқда. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60 сонли фармони қабул қилинган бўлиб, унда миллий кино соҳасининг ривожланиши бўйича бир қатор муҳим йўналишлар белгилаб берилган.

Ушбу фармоннинг 78-бандида кино санъатини жамиятнинг маънавий, маданий-маърифий ҳаётида, жумладан ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялашда стратегик манба сифатида шакллантириш, кино саноатини иқтисодийнинг алоҳида тармоғи сифатида ривожлантириш, замонавий ва юқори технологик моддий-техника базасига эга инфратузилмани яратиш, кинематография соҳасида кадрлар тайёрлаш, кино ижодкорлари ва техник ходимлари малакасини оширишнинг самарали тизимини яратиш, соҳада муаллифлик ҳуқуқининг кафолати ҳимоя қилинишини таъминлаш, кинопрокат тизимини ривожлантириш ва миллий фильмларни жаҳон бозорларига олиб чиқиш юзасидан муҳим вазифалар белгиланган [4].

Ҳар бир нарсанинг ўзаги бўлгани сингари, кино санъатининг ҳам асоси мавжуд. Бу – сценарийдир. Ундан кейин режиссёр, оператор, рассом, композитор, либослар рассоми, актёрлар ва х.к. ташкил этади.

Сценарий – алоҳида шаклдаги бадиий асар бўлиб, шу асосида фильм яратишга мўлжаллангандир. Сценарийнинг бадиий савияси кинонинг бутун тарихи ва драматургиясининг ривожини натижасида вужудга келган. Сценарий хусусидаги катта-катта мунозаралар, жаҳон кино амалиётида бу соҳада олиб борилган ижодий тажрибалар кинодраматургиянинг шаклланишига имкон яратади [1, 11]. Агар сценарий пухта ёзилган бўлса, режиссёрнинг дунёқараши орқали яхши фильм чиқиши муқаррар.

Ўзбек киносига истеъдодли режиссёр Ёлқин Тўйчиев томонидан суратга олинган фильмлар ўзининг мавзу ва ғоявий жиҳатидан ажралиб туради. Унинг картиналарида севги муҳаббат (“Севинч”, “Бегоналар”), ҳижрон (“Алвидо”), ўзликни англаш (“Чашма”), тақдир (“Ўтов”), ҳақиқатни англаш (“Сукунат”), аёллар дарди (“Фариданинг икки минг кўшиғи”) ва бошқа мавзуларни учратишингиз мумкин.

Ғоявий жиҳатдан режиссёр бир нарсага интилади. Бу ҳам бўлса ўзбек киносини, умуман ўзбек миллати, унинг санъатини дунё санъати ихлосмандларига ҳам намойиш қилишни хоҳлайди. Режиссёр романтик мелодрама (“Севинч”, “Шабнам”, “Фериде”), драма (“Орзу ортида”, “Ўтов”, “Нотаниш”, “Сукунат”, “Телба”), мелодрама (“Бегоналар”), тарихий-бадиий драма (“Фариданинг икки минг кўшиғи”) каби жанрларда ижод қилган.

Режиссёрнинг “Фариданинг икки минг кўшиғи” картинаси тўғрисида фикр-мулоҳаза юритиш мақсадга лойиқ. Шу пайтга қадар анчагина маълумот, таҳлил ва танқид манбалар бор. Ушбу мақолада мазкур фильм яна бир бор таҳлил қилинпти.

Ўзбекистонда хизмат кўрсатган маданият ходими Ёлқин Тўйчиев ижоди давомида “Фериде”, “Учар қиз”, “Фаришта”, “Нотаниш”, “Сув париси учун уй”, “Сукунат”, “Чашма”, “Афғон”, “Илова”, “Ҳаётда”, “Маъсума”, “Фариданинг икки минг кўшиғи” каби фильмларда сценарий муаллифи ҳамда постановкachi режиссёр, “Севинч”, “Пойма-пой”, “Телба”, “Шабнам”, “9 ой”, “Ўтов”, “Кечиккан ҳаёт”, “Ришта”, “Хур қиз”, “Жаноб Ҳеч ким” каби фильмларда сценарий муаллифи сифатида ишлаган.

“Фариданинг икки минг кўшиғи” фильми томошабинлар эътиборига ҳавола этилгандан кейин жуда кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлди. Бу борада бир қатор оммавий ахборот воситаларида ҳам шу фильм юзасидан мақолалар чоп этилди.

“Фариданинг икки минг қўшиғи” – ғоявий, мазмунан ва серкирра бадий хусусиятларга эга ҳақиқий кино санъати асари! Чунки бу картинада бир миллат тарихи, ўзлиги, аёл қадри намоён бўлиб туриб ва ўзига хос бадий, тасвирий ечими билан бойдир.

Ушбу картинада режиссёр воқеаларни шунчаки баён қилиб бермайди, аксинча томошабинлар ҳукмига ҳавола ҳам этади. Бунда томошабин фильмни «ўқий» бошлайди. «Ўқиш» давомида режиссёр нима демоқчи эканлигини тушуна билса, унда тарихни аглаётган бўлади.

Александр Митта – “Воқеаларни баён қилиб бериш қобилиятига унча кўп бўлмаган кишилар эга бўладилар. Толстой ва Шекспирларнинг ҳар бири бундай қобилиятга эга эдилар” – деган эди [2, 8].

Худди шу нуқтаи назардан келиб чиқиб, режиссёр Ёлқин Тўйчиев ҳам ушбу ижод маҳсулида воқеаларни ўзининг ички дунёқараши орқали баён қилади.

Фильм “Ўзбеккино” Миллий агентлиги буюртмасига биноан “Fox music sinema” киностудияси томонидан суратга олинган. Ижодий гуруҳда режиссёр Ёлқин Тўйчиев бошчилигида оператор Баҳодир Йўлдошев, рассом Бектош Ражабов, продюсер Дониёр Агзамовлар ишлаган. Ушбу картинада бош ролларни Б.Матчонов ҳамда Ю.Ражабова ижро этган. Фильмда, шунингдек, М.Ўлжаева, Э.Раҳимжонова, А.Ҳамрокулов, С.Ҳақназарова, К.Шокиров каби актёр ва актрисаларни кўриш мумкин.

“Фариданинг икки минг қўшиғи” фильмида ўтган асрнинг бошларида Туркистонда юз берган сиёсий воқеаларнинг шу юрт аҳолисига кўрсатган таъсири бир оила мисолида очиб берилади. Фильмда юртда юз бераётган воқеа-ҳодисаларга эътибор бермай, одамлардан нарида уч нафар хотини билан умргузаронлик қилаётган Комил тўртинчи бор уйланади. Янги аёлнинг оилага кириб келиши билан боғлиқ баъзи можаролар ва ҳудуддаги сиёсий аҳвол хонадоннинг пароканда бўлишига сабаб бўлади. Картина Сурхон воҳасининг Бойсун тоғларида тасвирга туширилган.

Мазкур картина Ўзбекистоннинг маълум тарихи билан боғлиқ XX аср бошларида содир бўлган воқеалардан ташкил топган. Бундай картиналар замонавий ўзбек киносида кўп эмас. Ҳикоя 1917-1922 йиллардаги ўлкамизда рус инқилобидан кейин тарқалиб кетган фуқаролар уруши даврида содир бўлади. Бунда бир маҳаллий оила мисолида ўтган аср бошларида Туркистонда содир бўлган тарихий воқеалар бу ҳудуд аҳолиси ҳаётига қандай таъсир қилгани баён қилинади.

Комил (Б.Матчонов) Додхонинг тўрт хотини бор. Улар турли ёшда. Бироқ фильмни кундошлар ҳақида деб бўлмайди. Бундай дейиш жуда тор тушунча бўлиб қолади. Картинада тақдирлар берилган, лекин бошқача йўсинда ёндашилган. Фильмда севги ҳам, хиёнат ҳам бор. Сиёсий тузум, ижтимоий борлик ҳам акс этган унда. Қаҳрамонларнинг ҳаёти, ўй-хаёллари, айниқса, Фариданинг изтироблари... қандайдир бошқача.

Б.Матчонов қаҳрамони Комил Додхо қишлоқ ҳовлисисининг эр эгаси, қолган тўртта хотинидан меросхўр бўлмагани учун уйига янги, ёш хотин олиб келади. Ушбу кўпхотинлик оилага янги аёлнинг келиши кескинликни келтириб чиқаради ва жамиятда содир бўлаётган ижтимоий тўнтаришлар унинг уйида белгиланган тартибни қайсидир маънода бузади.

Комил Додхо Бухоро амирлигида уч хотини билан тинч-осойишта яшаётганди. Сиёсий ва ижтимоий ўзгаришлар муқаррар равишда бу оилага таъсир қилади, узоқ йиллик оилавий анъаналарни бузади. Натижада қаҳрамонимиз фуқаролар уруши фожиасидан қочиб оиласини инсон топмас чекка ҳудудларга олиб келади. Аммо 1920 йил ва қизил кучлар фуқаролар уруши тугашига яқинлашганда, большевиклар ғалабаси томон олдинга силжиш билан кучаяди. Бу ўз навбатида қанча олис ҳудудда яшамасин барибир унинг ҳаётига таъсирини ўтказди. Фильмни бир томондан фожиали драма дейишимиз мумкин. Бу фожиали драма картина мобайнида мунгли, нолали кўшиқ хиргояси асарнинг драматургиясини чуқурлаштириб, таъсир доирасини кучайтиради. Сизни ўйлашга, фикр-мулоҳаза юритишга ундайди.

Режиссёр Ёлқин Тўйчиев воқеа содир бўлаётган ягона қишлоқ ҳудуди бўйлаб ўша узунликдаги оқимларни ишлатиб, аниқ чекланган воситалардан унумли фойдаланади.

Мазкур кинокартина Фарид (С.Ҳақбердиева) тилидан:

Васлингдин айрилиб жонон, турфаю, овворамен.
Тоғу-тошда махбусману, ашкимифа дўлонамен.
Энди фирдавс боғларига бадарға дил бегонамен,
Муваққат замон ичра ким обитурғун сардобамен.

... деган қалб дардли кўшиғи билан бошланади.

Бу ўз навбатида томоша пайтида бунақанги дард сатрлари давомийлигига ишора беради. Қолаверса, мазкур санъат асарида ҳар бир қаҳрамон тилидан кўшиқ янграйди. Бундан келиб чиқадики, ҳозирги даврда ҳам, ўтган замонда ҳам аёлларимиз ўз дарду-ғамларини нима биландир енгишга уринадилар. Айни мазкур фильм ҳам бешта бармоғимиз санарли аёлларнинг эмас балки ўша даврдаги бутун бир халқ аёлларининг мунгли ноласи янграган мусикий асар.

Кўшиқлардан ташқари операторнинг иши яққол кўзга ташланади. Бу ҳар бир картиналардаги тасвирларда ўз ифодасини топади. Операторнинг эшиқлар ва деразалар орқали маъно бериб кетишида режиссёр Алфред Хичкокнинг “Окно во двор” фильмидаги кадрлар параллел равишда томошабинни ёдига келиши мумкин.

Эшиқлар – деразалар мантикий олиб қаралса, бу – ҳар бир инсоннинг ҳаёти эшиқлар ва деразалар орасида ўтиши мумкинлигига ишоради. Ушбу кадрларда актёрларнинг ярим ҳолатларда тасвирланиши ҳаётининг ярмидан кўп қисми ўтган аммо бахти юқлиги (Додхо, Хайриниса ва Хуснияга нисбатан), энг бахтли даврлари бошланган лекин бахтсизликка маҳкум қисматлар (қолган аёлларига нисбатан) эканлигини кўришимиз мумкин.

Қолаверса, баъзи бир жойларда тасвирнинг узилмаслик ҳолати кўзга ташланади. Бу геометрик жиҳатдан айлана шаклини чизганлигини билдиради. Ўз навбатида дунёнинг юмалоқ эканлиги ва унда кун келадики, жангли замонлар, кун келадики, бахтли даврлар бошланишига нисбат беради. Режиссёр Ёлқин Тўйчиевнинг устамонлиги шундаки, ҳар бир айтмоқчи бўлган фикр-мулоҳазаларини рамзлар (эшиқ, дераза, олма, тош, уйча) ва шу кабилар орқасига яширган. Худдики, томошабин билан сирли топишмоқ ўйини ўйнагандек.

Тўрт хотинлардаги тўрт характерда ҳам хонлиқларнинг ижтимоий-сиёсий ҳаёти яширилган. Уларнинг ижросига алоҳида тўхталадиган бўлсак, Хусния (И.Раҳимжонова)да оғирлик, мулоҳазакорлик, фикрда ҳам сўзда ҳам собитқадамлик, меҳрибон она образини, Робия (Ю.Ражабова)да эса умуман бошқача бир шаддодлик, ўзининг гапини ўтказадиган, фақат ўзини ўйлайдиган худбинлик образи гавдаланади. Қайсидир маънода уни ҳам тушуниш керак сабаби, у ҳам она бўлгиси, фарзанд йиғи-кулгисини эшитгиси келади. Шу аснода ҳам аёллар ўртасида кучли рашк оташи алангланади.

У ижро этган “Лазги” ракси эса айни мана шу рашкни ва кучли ҳис-туйғуларнинг энг юқори чўққисига чиққандаги эмоционал ҳолатини акс эттиради. Болаларга хос бўлган хусусиятлари яққол кўзга ташланади. Мағфиратда эса болаларча беғуборлик, поклик, ҳар бир гапни ўзининг оламидан келиб чиқиб фикрлайдиган ўзига хос бўлган хусусиятлари яққол кўзга ташланади. Қолаверса, ўзи учун ясаган чайласида ҳам унинг дунёси яширинган. Унда Фаридани билан суҳбатлашиб вақтини мароқли ўтказиши ва кадр тоғ ортидан янграётган “Алла” кўшиғи билан уланиб кетиши ҳам алоҳида аҳамиятли.

Бармоғи кесилганлигидан сўнг атрофига тошларни териб олишида эса ҳеч кимни олдига яқинлашишини хоҳламаганлиги, характери очиб берилади. Фариданинг (С.Ҳақбердиева) образи эса Н.Умарованинг “Рамзлар жилоси” мақоласида – “Илмли, зиёли” – эканлиги таъкидлаб кетилади [3, 5]. Шу фикрга қўшилган ҳолда Фариданинг образини асосий деб ҳисоблаш мумкин. Аммо урғу Фариданига эмас Робияга бериб кетилганлиги саволли. Актёр Б.Матчоновицнинг тўнғич хотини ролини ижро этган Н.Хўжақулиеванинг образи ҳам яхши очиб берилган. Режиссёр айнан у кишининг ижросини фильм сўнгига қўйганлиги томошабинни “охирида нима бўлар экан” деган савол билан қизиқтириб ушлаб туради.

Кўшиқларни айнан тоғ ортидан янграши “у ерда нимадир бор” деган саволни туғдиради якунида эса фильмнинг ўзи жавоб беради. Тоғу-тошлар орасида Хайринисанинг умр кечириши унга Мағфиратнинг егулик олиб бориб туриши ҳам Комилбек Додхонинг хотинлари устидан тенглик ҳукмини ўтказгандек, унинг назарида. Аммо, бошқа хотинлари

сингари у ҳам бирга яшаса бўларди деган савол сизни қизиқтираётган бўлиши мумкин, агар у бу ерда бошқа кундошлари билан ҳаёт кечирса Фарида тугул Мағфират, Робия, Ҳусниялар ҳам бўлмаслиги аниқ бўларди.

Комил Додхо ўзининг фарзандсизликдаги камчилигини бошқа хотинлари орқали тузатаман, деб шундай йўл тутади. Ҳамма даврларда ҳам инсондан зурриёт қолиши энг муҳим масала ҳисобланади. Чунки авлод давомчиси бу нафақат эркакларнинг балки аёлларнинг ҳам ёруғ юзидир. Фарида хомиладор бўлганида Робиянинг темпераментидаги ҳолати ҳам айнан бундан олдинги фикримизни исботлаб кетади.

Робиянинг қони қайнаши натижасида кетиб қолиши ва Комил Додхони “қизиллар” армияси бошчилигида келиб ўз қўллари билан тўппонча орқали отилиши бир тарафдан ўша давр сиёсатига ишора берса, бир тарафдан эса “меники эмассан ва ҳеч кимники ҳам эмассан” деган худбинлик аломатини исботлаб кетади.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, ушбу фильмни бир кўришда тушунишингиз қийин. Сабаби бу фильмда ғоя, мавзу, бадий ечимлар ниҳоятда муаллифлик хусусиятига эга. Картинани қайта-қайта кўриб тушунишга ҳаракат қилиш лозим. Ю.Розиқовнинг « Воиз» фильми қаторида ушбу фильм ҳам олис ва яқин тарихимиз илдизларини билмоқ учун бадий асар сифатида томошабинга хизмат қилади.

Шунингдек, мазкур асарда ўтган аср Туркистонда юз берган ижтимоий-сиёсий ҳаётдан баҳраманд бўласиз. Кино тили орқали тарихни ўқишга ҳаракат қиласиз. Ўзбек кино санъатида “Фариданинг икки минг қўшиғи» сингари мазмун-моҳияти тўла, залворли фильмлар кўп бўлса кино санъатининг ривожланиш босқичлари аниқдир.

Адабиётлар рўйхати:

1. Абулқосимова Х. Кино санъати асослари. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2009.
2. Митта А. Кинода режиссура ва драматургия. – Тошкент: Фан ва технология, 2014.
3. Умарова Н. Рамзлар жилоси // Ўзбекистон адабиёти ва санъати газетаси, – № 52 (4607). – Тошкент: 2020, 25 декабр, – Б. 5.
4. <https://lex.uz/pdfs/5841063>

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

4 ЖИЛД, 1 СОН

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ 4, НОМЕР 1

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME 4, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Мақолада келтирилган фактларнинг тўғрилиги учун муаллиф масъулдир.